

VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE TI PARA BIBLIOTECAS

Cursos 2015/16 - 2016/17

Raquel Barrios Martín
Deymi Angélica Bernal Sandino
Juan Luis Boya García
Juan Francisco Crespo Galán
Carlos Esteban Ortiz
José Enrique Esteban Ortiz
Daniel Herráez Martín
Jonatán López Píriz
Jesús Madrid Arias
Diego Nieto Sánchez

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE TI PARA BIBLIOTECAS

Cursos 2015/16 - 2016/17

Mayo 2015.

Tabla de Contenidos

Resumen ejecutivo	6
Misión	6
Visión	7
Objetivos generales	7
Acciones	7
Eje Catálogo	7
Eje E-Ciencia	8
Eje Visibilidad	8
Ejes estratégicos	10
Gestión del catálogo	10
Ámbito	10
e-ciencia	10
Ámbito	10
Visibilidad	10
Ámbito	10
Eje Catálogo	11
Estado actual	11
Objetivos	11
Acciones	12
Clasificación estratégica	17
Estrategia ofensiva F-O	17
Estrategia adaptativa D-O	17
Estrategia de supervivencia D-A	17
Eje e-ciencia	18
Estado actual	18
Objetivos	18
Acciones	18
Clasificación estratégica	22
Estrategia ofensiva F-O	22
Estrategia defensiva F-A	22
Estrategia adaptativa D-O	22
Estrategia de supervivencia D-A	22
Eje Visibilidad	22
Estado actual	22
Objetivos	23
Acciones	23
Clasificación estratégica	30
Estrategia ofensiva F-O	30
Estrategia defensiva F-A	31
Estrategia adaptativa D-O	31
Estrategia de supervivencia D-A	32
Anexo: Mapa conceptual	33

Capítulo 1

Resumen ejecutivo

El sistema de bibliotecas es un área fundamental dentro de la Universidad de Salamanca, ofreciendo servicio a más de 30.000 alumnos. Desde hace años, la biblioteca es más que el edificio donde se reunían alumnos para estudiar y consultar bibliografía física. Actualmente las tecnologías de la información han supuesto una revolución en este ámbito, sentando las bases para un conocimiento más rápido y accesible.

El sistema de bibliotecas de la Universidad de Salamanca hace frente a esta nueva realidad ofreciendo gratuitamente a todos sus estudiantes un catálogo en línea, acceso a revistas científicas digitales y un sistema de préstamo de libros electrónicos pionero entre las universidades españolas.

Al mismo tiempo, los altos costes de las editoriales suponen un problema cada vez mayor a la Universidad, que con un presupuesto reducido y una fuerte presión de precios, debe racionalizar el gasto y hacer valer su inversión para que los estudiantes realmente saquen partido de ella.

Misión

Abrir las puertas de acceso al conocimiento y potenciar el prestigio de la Universidad a través de tecnologías innovadoras, de acuerdo con los principios fundamentales de promoción del Conocimiento en Abierto.

Visión

Impulsar la visibilidad y el prestigio internacional de la USAL con una estrategia proactiva definida por el servicio de bibliotecas que se materializa en los siguientes puntos:

- Ser el punto de acceso unificado a los recursos de conocimiento más valorado por la comunidad universitaria.
- Ser un referente internacional gracias a un modelo innovador de gobierno de las tecnologías.
- Ser uno de los líderes en la promoción del conocimiento en abierto.

Objetivos generales

1. Facilitar a estudiantes e investigadores de la universidad el acceso a recursos de información desde cualquier parte, con facilidad y rapidez.
2. Fomentar el uso de los recursos de contenido de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca.
3. Identificar necesidades de información y racionalizar el gasto.
4. Promover el acceso abierto.
5. Dotar de prestigio a la universidad resaltando los logros de nuestros investigadores.

Acciones

Eje Catálogo

- **C1.** Implantación de WorldCat.
- **C2.** Estudio de la viabilidad de WorldShare Management Services.

- **C3.** Incorporación de un sistema de soporte a la toma de decisiones.
- **C4.** Registro de idUSAL en los proveedores de contenido que lo permitan.
- **C5.** Despliegue de EZProxy.

Eje E-Ciencia

- **E1.** Mejora de la política del acceso en abierto
- **E2.** Actualización de la herramienta DSpace
- **E3.** Desarrollo de una herramienta que facilite el autoarchivo.
- **E4.** Incremento de los recursos tecnológicos asociados al portal de e-ciencia.

Eje Visibilidad

- **V1.** Mejora de la visibilidad de los contenidos de red social en la web de la biblioteca y las aplicaciones móviles.
- **V2.** Vinculación del Discovery con herramientas de búsquedas externa.
- **V3.** Creación de un plan de medios sociales.
- **V4.** Utilización de plataformas sociales de lectura e interacción con los usuarios.
- **V5.** Implementación de funcionalidades adicionales a las aplicaciones móviles.
- **V6.** Evaluación periódica de usabilidad y experiencia de usuario.
- **V7.** Vinculación de los servicios de bibliotecas a la guía académica y a Studium.
- **V8.** Creación de materiales de ayuda.
- **V9.** Inclusión de un plan de promoción y marketing en el plan estratégico de la biblioteca.

Capítulo 2

Ejes estratégicos

En este capítulo se detallan los ejes estratégicos identificados

Gestión del catálogo

Ámbito

Mantener todos los elementos de información del sistema de bibliotecas, tanto electrónicos como en papel, identificados y localizados. El catálogo debe ser consultable con facilidad por estudiantes e investigadores.

e-ciencia

Ámbito

La Universidad de Salamanca genera un gran número de artículos científicos a través de sus investigadores. Es de interés de todos: investigadores, universidad y estado, que dichas publicaciones se encuentren enumeradas y clasificadas.

Visibilidad

Ámbito

El sistema de bibliotecas de la Universidad de Salamanca ofrece servicios de gran utilidad para estudiantes e investigadores. En este eje se comprenden las tareas destinadas a dar a conocer el sistema con el fin de rentabilizar las inversiones realizadas y ofrecer mejores recursos a estudiantes e investigadores.

Capítulo 3

Eje Catálogo

Estado actual

La fragmentación de proveedores de información catalográfica ha hecho mella en la Universidad de Salamanca. Actualmente existen los siguientes servicios públicos de catálogo:

- Catálogo general (Brumario)
- Préstamo de libros electrónicos (CIELO)
- Repositorio de acceso abierto de la USAL (GREDOS)
- WorldCat

El mantenimiento de las bases de datos de catalogación es más manual de lo deseable, a menudo necesitando manipular hojas de cálculo para insertar los registros correspondientes a nuevas publicaciones.

Objetivos

Se tratará de promover un único sistema de catalogación entre los usuarios del sistema de bibliotecas. El candidato es un nuevo despliegue de Worldcat accesible en

<http://usal.on.worldcat.org/>. El nuevo sistema deberá indexar y enlazar a todos los recursos del sistema de bibliotecas, tanto electrónicos como en papel¹.

Los artículos científicos de GREDOS deben acabar también en este catálogo. Es deseable que aparezcan en él también los libros de CIELO, aunque esto tendrá que sopesarse con la dificultad de implementación de un sistema que comunique ambos.

Debe consolidarse una vía simple de acceso remoto para que los estudiantes puedan hacer uso de los recursos de la biblioteca sin necesidad de desplazarse hasta la red de la universidad.

Acciones

- **C1.** Implantación de WorldCat.

Descripción:

Continuar la implantación de un sistema Discovery (WorldCat Local) (O1, A2). Esto se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Contemplar la posibilidad de realizar una implantación conjunta a través de consorcios. (F4)
- Evaluar el coste de la implantación del sistema. (A2)
- Aprovechar el personal con experiencia con este tipo de herramientas para su instalación y mantenimiento. (F2)

¹ Recientemente (12 de febrero de 2015) WorldCat ha introducido funcionalidades relacionadas con la búsqueda de libros en papel.

<http://www.oclc.org/en-asiapacific/news/announcements/2015/worldcat-discovery-feb12-enhancements.html>

- Implantar la búsqueda por contenidos de revistas científicas con WorldCat. (D2)
- Integrar GREDOS como fuente de recursos para el discovery. (F1)
- Integrar el catálogo de libros en papel como fuente de recursos del discovery. (F1)

Una vez implantado el discovery, estudiar si puede reemplazar a los otros sistemas existentes y si sería conveniente hacerlo (O1). En función de los resultados:

- Si WorldCat puede reemplazar los sistemas existentes y existe un acuerdo fuerte de que es conveniente hacer la transición, discontinuar el uso de las herramientas anteriores. (D1)
- Si WorldCat no es suficiente para reemplazar los sistemas de consulta anteriores pero se demuestra que es una herramienta más útil en la mayoría de los casos, darle una mayor visibilidad sobre el resto de herramientas, pero mantener las demás funcionando. (D3)

Justificación:

- La imposibilidad de buscar dentro de revistas científicas utilizando un sistema automatizado reduce la utilidad del servicio de bibliotecas y es un problema que debe ser tratado de forma prioritaria. (D2-O1)
- Actualmente, el proceso de búsqueda y recuperación de recursos no es intuitivo, requiriendo formación previa. (D5-O1)
- El desconocimiento sobre el servicio limita la efectividad del mismo. (D3-O1)

- El que haya múltiples formas de acceso a los recursos contribuye a aumentar la dificultad de acceso a estos. (D7-A1)
- **C2.** Estudio de la viabilidad de WorldShare Management Services.

Descripción:

Estudiar la implantación de una herramienta integrada de gestión del catálogo como WorldShare Management Services (O2, A2, A3). Se valorará:

- Interoperabilidad con la herramienta de consulta (WorldCat), para solucionar el problema de la información desactualizada sobre la cobertura de suscripciones.
- Capacidad para proveer de información relevante para la toma de decisiones de manera automática. (D6)

Justificación:

- Unas mejores herramientas de gestión pueden sincronizar la información de coberturas automáticamente con las herramientas de búsqueda. (D4-O2)
- **C3.** Incorporación de sistema de soporte a la toma de decisiones.

Descripción:

Incorporar un sistema de soporte a la toma de decisiones para poder hacer elecciones informadas sobre el rendimiento económico de las suscripciones. (D6, A2, A3)

Justificación:

- Un sistema eficiente de soporte a la toma de decisiones permitiría identificar los recursos que deben ser mantenidos en caso de un recorte presupuestario. (D6-A2)
 - Tomar decisiones informadas a la hora de seleccionar los contenidos a contratar supone obtener una mayor riqueza para un mismo presupuesto. (D6-A3)
- **C4.** Registro de idUSAL en los proveedores de contenido que lo permitan.

Descripción:

Analizar el soporte de los protocolos de autenticación federados de las distintas editoriales y registrar idUSAL en aquellos que lo permitan y todavía no se haya hecho. (D7, O3, A1)

Justificación:

- Unificar los sistemas de identificación necesarios para el acceso a los recursos facilitará el uso de las herramientas de consulta. (D7-O1, D1-O3, D3-O3, D5-O3, D3-A1)
 - Permitir el acceso a los contenidos desde fuera de la universidad. (D5-A1)
- **C5.** Despliegue de EZProxy.

Descripción:

Estudiar la implantación de un servicio de proxy más usable, como EZProxy, que permita acceder de manera remota a los contenidos de las editoriales que no soporten otros métodos de acceso, así como la integración de este sistema con idUSAL. (D7, A1)

Justificación:

- No todos los proveedores de contenido soportan los mismos métodos de acceso remoto. (D1-A1)

Clasificación estratégica

Estrategia ofensiva F-O

- **C1.** Implantación de WorldCat.
- **C2.** Estudio de la viabilidad de WorldShare Management Services.

Estrategia adaptativa D-O

- **C4.** Registro de idUSAL en los proveedores de contenido que lo permitan.
- **C5.** Despliegue de EZProxy.

Estrategia de supervivencia D-A

- **C3.** Incorporación de un sistema de soporte a la toma de decisiones.

Capítulo 4

Eje e-ciencia

Estado actual

La Universidad de Salamanca cuenta con un repositorio de documentos generados en la propia universidad y que se ofrecen en modalidad de acceso abierto a través de la plataforma GREDOS.

Los profesores de universidad con perfil investigador están obligados por ley a mantener un currículum donde detallen sus publicaciones. Actualmente la USAL utiliza la plataforma Universitas XXI para este propósito.

Objetivos

Debido a la importancia creciente de la evaluación de universidades y profesores, se debe conseguir que toda la investigación realizada dentro de la universidad esté recogida y catalogada.

Toda esta información se ofrecerá al público bajo un nuevo *portal de investigación*, cuyo fin será promocionar la Universidad de Salamanca por medio de sus artículos científicos e investigaciones.

Acciones

E1. Mejora de la política del acceso en abierto.

Descripción:

Obligar a la publicidad en abierto de todos los documentos producidos en la universidad mediante recursos públicos.

Aceptar como única excepción para la no publicación en abierto del conocimiento, aquellos documentos en los que haya intervenido capital privado.

Premiar con ciertos beneficios la publicación en abierto de cada documento creado por un investigador o grupos de investigación.

Justificación:

- Aprovechar la oportunidad de la existencia de un marco legal nacional y europeo que nos permite adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos. (O7-F5)
 - Podríamos mejorar la competitividad ofreciendo acceso abierto. (A1-F5)
 - Es necesario tener una política institucional clara. (O7-D4)

E2.Actualización de la herramienta DSpace.

Descripción

Actualizar la herramienta DSpace del repositorio a la última versión de forma que podamos aprovechar todas las características de las que dispone.

Interconexión del repositorio con el CRIS (sistema de gestión curricular) y OJS(Open Journal System) a través de la herramienta de DSpace llamada SWORD.

Actualizar la herramienta de gestión curricular, para facilitar el uso por parte de los usuarios.

Justificación

- Es necesario mejorar la interoperabilidad en la adaptación y recolección de metadatos en el repositorio para seguir siendo competitivos. (A1-F3)
- Actualmente existe una facilidad para actualizar la infraestructura a las últimas versiones. (O5-D8)
- La actualización a las nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas permitiría obtener fácilmente la última versión en todo momento de las herramientas. (O5-D7)

E3. Desarrollo de una herramienta que facilite el autoarchivo.

Descripción

Desarrollar una herramienta administrativa de información, de forma que los usuarios puedan subir los diferentes documentos (tesis, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster...) al repositorio, rellenando los datos propios de cada trabajo, de manera automática (con una pertinente revisión).

Facilitar el autoarchivo, otorgando permisos a los diferentes usuarios para que puedan subir documentos en las colecciones determinadas en las que se encuentre autorizado.

Justificación

- Disponer de una aplicación de recogida, subida y alta de la información producida mejoraría nuestra gestión, rapidez y eficacia y por lo tanto nuestra competitividad. (A1-D2)

E4. Incremento de los recursos tecnológicos asociados al portal de e-ciencia.

Descripción

Aprovechar la limitación de la infraestructura que se dispone debido a la restricción de recursos tecnológicos (a causa de la compartición del servidor del sistema con otras aplicaciones de los servicios informáticos), para que las últimas versiones de las herramientas dispongan de alta interoperabilidad.

Gestionar el espacio correctamente una vez actualizadas las herramientas, de forma que muchas de las que están allí almacenadas no sean ya necesarias o estén obsoletas. En caso de que con estas acciones aun tengamos falta de recursos tecnológicos analizar otras soluciones como podrían ser:

- Conseguir otro almacenamiento de mayor capacidad donde poder alojar todas las herramientas.
- Considerar la posibilidad de un almacenamiento en la nube.

Justificación

- Adaptar la infraestructura a las últimas versiones supondría una evolución favorable en la gestión de las tecnologías y por consiguiente en la competitividad. (A1-D8)

Clasificación estratégica

Estrategia ofensiva F-O

- **E1.**Mejora de la política del acceso en abierto

Estrategia defensiva F-A

- **E1.**Mejora de la política del acceso en abierto
- **E2.**Actualización de la herramienta DSpace

Estrategia adaptativa D-O

- **E1.**Mejora de la política del acceso en abierto
- **E2.**Actualización de la herramienta DSpace

Estrategia de supervivencia D-A

- **E3.** Desarrollo de una herramienta que facilite el autoarchivo.
- **E4.** Incremento de los recursos tecnológicos asociados al portal de ciencia

Capítulo 5

Eje Visibilidad

Estado actual

Los servicios del sistema de bibliotecas de la Universidad de Salamanca no son tan conocidos como podrían, especialmente en titulaciones de grado.

La fragmentación de servicios de catalogación y la complejidad y disparidad de los sistemas de identificación requeridos para acceder a contenidos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los actuales usuarios.

Objetivos

Una vez establecidos servicios consolidados y de fácil uso se establecerán mecanismos para darlos a conocer. La impartición de seminarios y la creación de un curso en Studium son posibles vías para lograr este objetivo.

En los materiales se tratará de ser conciso acerca del uso de servicios básicos como el acceso a artículos.

Progresivamente se promoverá que los profesores recomienden la biblioteca como medio para acceder a la bibliografía de las asignaturas de manera electrónica y se proveerán los medios para garantizar que los recursos de información necesarios estén disponibles en calidad y cantidad.

Acciones

V1. Mejora de la visibilidad de los contenidos de red social en la web de la biblioteca y las aplicaciones móviles.

Descripción:

Ofrecer opciones de integración de contenidos de la red social en la web de la biblioteca y las aplicaciones móviles incorporando de manera visible las opciones de seguir de forma automática y leer las últimas publicaciones. A

partir de las listas de difusión ya existentes, invitar a los usuarios a participar activamente en áreas de preguntas frecuentes, consultas y foros temáticos.

Justificación:

- Potenciar nuestra presencia en las redes sociales ayudara a aprovechar el auge de las mismas. (F1-O1).
- Las redes sociales son sumamente usadas en dispositivos móviles, aprovecharlas hará que gente que usa mayoritariamente estos dispositivos nos conozca. (F1-O2).
- La existencia de una página web facilitara el dar a conocer nuestros perfiles en las diferentes redes sociales. (F2-O1).
- Los servicios de información alternativos como RSS o blogs son fácilmente consultables desde dispositivos móviles. (F4-O2).
- Tener presencia en las redes sociales facilita el contestar preguntas de los usuarios de forma inmediata. (F1-A4).

V2. Vinculación automática del Discovery con herramientas de búsqueda externas.

Descripción

Asociar WordCat OCLC automáticamente con herramientas de búsquedas líderes (Google, Yahoo!, Bing) y otros sitios web populares y de librerías para aumentar la visibilidad en línea del servicio de bibliotecas.

Justificación

- Aprovechar estos sistemas de búsqueda externos da mucha visibilidad al trabajo de la universidad. (F6-O3).

V3. Creación de un plan de medios sociales.

Descripción

Crear un plan de medios sociales que defina la estrategia para incorporar el uso de las herramientas sociales con fines de promoción y marketing. Debe considerar la modificación de los flujos de trabajo del personal, para reorganizar las tradicionales tareas bibliotecarias y definir nuevas tareas de manejo de redes sociales. Así como también debe incluir aspectos de monitorización, evaluación, seguimiento del plan y debe ser consistente con las estrategias a largo plazo del organismo del que depende y plantearse como actividad del plan estratégico general del servicio.

Justificación

- El no tener una estrategia definida perjudica mucho el aprovechamiento real de las redes sociales. (D5-O1).
- Si no existe una estrategia, no se aprovecharán todas las posibilidades de las redes sociales que ayudarían a los usuarios a tener un punto de consulta mucho más directo. (D5-A4).

V4. Utilización de plataformas sociales de lectura e interacción con los usuarios.

Descripción

Mantenimiento de un conjunto de blogs especializados del servicio de bibliotecas que permitan llegar a grupos con intereses específicos, así como también incorporar en las redes sociales un área de selección de reseñas en base a votos de los usuarios y listas de libros más añadidos. Esto se puede lograr mediante la creación de una cuenta en plataformas sociales de lectura para gestionar contenidos de bibliotecas, como Libraything libraries.

Justificación

- Este tipo de servicios de información alternativos son fácilmente consultables desde dispositivos móviles. (F4-O2).

V5. Implementación de funcionalidades adicionales a las aplicaciones móviles.

Descripción

Incorporar en la App del servicio de biblioteca una versión nativa del Discovery que permita la lectura de recursos electrónicos, acceso a una lista personalizada, acceso directo a las listas de bibliografía recomendada de los cursos inscritos por cada alumno e integración con idUsal.

Justificación

- La usabilidad es un factor aún más clave en dispositivos móviles donde leer tutoriales y/o documentación es más engorroso. (D1-O2).
- Una aplicación móvil debería ofrecer valor añadido con respecto a la página web de forma que su uso merezca la pena y la gente de verdad la utilice. (D6-O2).
- Si se potencia la aplicación móvil y se le añaden características puede ayudar para que nuestros usuarios usen nuestro punto de acceso en vez del de terceros. (F3-A3).
- La página web puede ser consultada desde dispositivos móviles. (F2-O2).
- El hecho de estar en la store de las diferentes plataformas da visibilidad, además hay mucha gente que prefiere la experiencia en una app sobre el navegador. (F3-O2).

V6. Evaluación periódica de usabilidad y experiencia de usuario.

Descripción

Crear acuerdos de cooperación para la realización de la evaluación de la usabilidad y la experiencia de usuario con los directores de titulaciones relacionadas con informática que incorporen en su matrícula asignaturas de UI y Dx, con la finalidad de realizar un estudio, propuestas de mejoras e incluir en la encuesta del Servicio de bibliotecas evaluaciones tanto usabilidad como estrategias de promoción y difusión de forma periódica.

Justificación

- La usabilidad es un factor aún más clave en dispositivos móviles donde leer tutoriales y/o documentación es más engorroso. (D1-O2).
- El no tener un plan de difusión definido perjudica al aprovechamiento de las oportunidades. (D2-O3).
- Si se aprovecha bien la interfaz de la web, ésta puede ayudar a los usuarios a entender el sistema. (F2-A4).
- Podría ser posible aislar parcialmente la heterogeneidad de acceso a los contenidos mejorando la usabilidad del sistema. (D1-A1).
- Si la herramienta curricular fuera más sencilla y eficaz de usar, nuestros investigadores la aprovecharían. (D1-A2).
- Si nuestros usuarios prefieren utilizar un servicio de terceros antes que el nuestro propio para acceder al mismo contenido una de las causas es la falta de usabilidad de nuestro servicio (D1-A3).
- Una interfaz poco intuitiva perjudica mucho el aprendizaje del modo de uso del servicio. (D1-A4).

V7. Vinculación de los servicios de bibliotecas a la guía académica y a Studium.

Descripción

Elaborar un seminario sobre el sistema de bibliotecas orientado inicialmente a alumnos de posgrado que incluya la entrega de

materiales de apoyo detallando el funcionamiento de los sistemas. Colocarlos en un curso en Studium e inscribir en él a todos los estudiantes.

Se contactará con los profesores para solicitarles que creen listas con las bibliografías de cada curso según la guía académica y a su vez hagan publicidad del sistema de bibliotecas, recomendando a sus alumnos utilizarlo para consultar la bibliografía de la asignatura.

Justificación

- Si se potencia la documentación sobre el uso de los sistemas haciéndola más accesible al público, se ayudará a que los usuarios sepan usar mejor nuestros servicios (F5-A4).

V8. Creación de materiales de ayuda visibles y adaptados a cada dispositivo.

Descripción

Crear un espacio único y bien diferenciado para la difusión de los tutoriales y material de apoyo en las plataformas de acceso al servicio de bibliotecas. En el caso de dispositivos móviles, crear un asistente de configuración y uso, que se ejecute como un parche de las App.

Justificación

- Si no es fácil encontrar los tutoriales mucha gente no intentará buscarlos más a fondo. Sobre todo en plataformas móviles donde prima la inmediatez. (D4-O2).

- Si un usuario necesita un tutorial y no lo encuentra porque no está accesible, ese usuario no podrá utilizar el servicio de forma óptima. (D4-A4).

V9. Inclusión de un plan de promoción y marketing en el plan estratégico de la biblioteca.

Descripción

Definir e incluir en el plan estratégico de la biblioteca un plan de promoción y marketing anual, que potencie la visibilidad a través de las estrategias definidas en el plan de medios sociales y tenga como pilares fundamentales la difusión del catálogo, la información de acceso a los contenidos por medio de dispositivos móviles y la vinculación del servicio de bibliotecas con Studium.

Justificación

- El no tener un plan de difusión dificulta el aprovechamiento de las oportunidades (D2-O1) (D2-O2) (D2-O3)

Clasificación estratégica

Estrategia ofensiva F-O

- V1. Mejora de la visibilidad de los contenidos de red social en la web de la biblioteca y las aplicaciones móviles.

- V2. Vinculación automática del Discovery con herramientas de búsqueda externas.
- V4. Utilización de plataformas sociales de lectura e interacción con los usuarios.
- V5. Implementación de funcionalidades adicionales a las aplicaciones móviles.

Estrategia defensiva F-A

- V1. Mejora de la visibilidad de los contenidos de red social en la web de la biblioteca y las aplicaciones móviles.
- V5. Implementación de funcionalidades adicionales a las aplicaciones móviles.
- V6. Evaluación periódica de usabilidad y experiencia de usuario.
- V7. Vinculación de los servicios de bibliotecas a la guía académica y a Studium.

Estrategia adaptativa D-O

- V3. Creación de un plan de medios sociales.
- V5. Implementación de funcionalidades adicionales a las aplicaciones móviles.
- V6. Evaluación periódica de usabilidad y experiencia de usuario.
- V8. Creación de materiales de ayuda visibles y adaptados a cada dispositivo.

- V9. Inclusión de un plan de promoción y marketing en el plan estratégico de la biblioteca.

Estrategia de supervivencia D-A

- V3. Creación de un plan de medios sociales.
- V6. Evaluación periódica de usabilidad y experiencia de usuario.
- V8. Creación de materiales de ayuda visibles y adaptados a cada dispositivo.

Anexo: Mapa conceptual

Anexo I: Análisis DAFO

Eje Catálogo

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Fortalezas

- F1: Amplitud y variedad de los recursos del catálogo
- F2: Experiencia en adquisición de medios electrónicos
- F3: Colección de libros electrónicos disponibles para préstamo (CIELO)
- F4: Participación y posicionamiento en consorcios

Debilidades

- D1: Fragmentación en herramientas de consulta y datos internos
- D2: Indexación pobre de los contenidos de las revistas científicas
- D3: Desconocimiento de las herramientas y servicios por parte de los usuarios
- D4: Información desactualizada sobre la disponibilidad de recursos electrónicos
- D5: Poca facilidad de uso, tanto por parte de los usuarios finales como de las herramientas internas
- D6: Soporte ineficiente para la toma de decisiones
- D7: Fragmentación de los sistemas de identificación necesarios para el acceso a los recursos

Oportunidades

- O1: Herramientas integradas de consulta científica
- O2: Herramientas integradas de gestión del catálogo
- O3: Integración del sistema de identificación único con las herramientas del sistema de bibliotecas (idUSAL)

Amenazas

- A1: Dificultad de acceso remoto a contenidos
- A2: Oscilación del presupuesto asignado al servicio de bibliotecas
- A3: Riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso

Matriz de cruce

	O1	O2	O3		A1	A2	A3		
F1	4	2	3	9	0	0	5	5	14
F2	0	4	0	4	0	4	0	4	8
F3	2	1	3	6	3	0	3	6	12
F4	3	3	3	9	4	3	1	8	17
	9	10	9	28	7	7	9	23	51
D1	5	0	5	10	3	4	3	10	20
D2	5	3	0	8	0	1	5	6	14
D3	4	0	4	8	4	5	4	13	21
D4	2	3	0	5	0	0	3	3	8
D5	5	3	5	13	4	4	4	12	25
D6	5	0	0	5	5	5	5	15	20
D7	4	0	5	9	4	2	1	7	16
	30	9	19	58	20	21	25	66	124
	39	19	28	86	27	28	34	89	175

Justificación de los pesos

F1-O1: Una colección de recursos amplia, da razón de ser a la implantación de herramientas de consulta eficaces. (4)

F2-O1: La adquisición de recursos electrónicos es independiente de las herramientas utilizadas para su consulta. (0)

F3-O1: CIELO es una fuente de recursos electrónicos pionera de la universidad de Salamanca que puede ser potenciada como resultado de la integración con un nuevo sistema de localización de recursos. Sin embargo, es de esperar que el grueso de solicitudes tramitadas por este sistema se refiera a artículos científicos. (2)

F4-O1: La implantación de estas herramientas de forma no exclusiva para la universidad de Salamanca, sino dentro de consorcios como BUCLE, puede reducir costes de licencias y personal, a la vez que integrar métodos de préstamo especiales como el préstamo interbibliotecario. (3)

D1-O1: Si no se consigue implantar de forma correcta, el nuevo sistema de consulta se arriesga a fracasar en su misión integradora, pasando a ser un elemento más de la ya compleja red de herramientas del sistema de bibliotecas. (5)

D2-O1: La imposibilidad de buscar dentro de revistas científicas utilizando un sistema automatizado reduce la utilidad del servicio de bibliotecas y es un problema que debe ser tratado de forma prioritaria. (5)

D3-O1: El desconocimiento sobre el servicio limita la efectividad del mismo.
(4)

D4-O1: Debido a los problemas con las actualizaciones sobre cobertura de contenidos, en ocasiones los usuarios pueden no encontrar contenido que está contratado o encontrar contenido que realmente no pueden descargarse. Sin embargo, los cambios de suscripciones no son demasiado frecuentes, por lo que esto debería afectar a un número limitado de casos. (2)

D5-O1: Actualmente, el proceso de búsqueda y recuperación de recursos no es intuitivo, requiriendo formación previa. (5)

D6-O1: Se necesita un soporte para la toma de decisiones si se quiere llevar a cabo correctamente la integración de estas herramientas. (5)

D7-O1: Si se logra unificar los sistemas de identificación necesarios para el acceso, repercutirá en facilitar la implementación de estas herramientas. (4)

F1-O2: La amplitud del catálogo puede motivar la implantación de una herramienta de gestión, pero el beneficio de ésta es más interno que externo. (2)

F2-O2: Siendo los procedimientos de adquisición muy bien comprendidos es más fácil evaluar posibles herramientas que ayuden en su gestión. (4)

F3-O2: La gestión de recursos de CIELO (libros electrónicos) se hace de manera diferente a la del resto de recursos electrónicos. (1)

F4-O2: También es posible compartir herramientas de gestión entre diferentes bibliotecas de un consorcio, con posibles ventajas de ahorro de costes. Sin embargo,

encontrar universidades dispuestas a reemplazar sus sistemas existentes puede ser complicado. (3)

D1-O2: La fragmentación se debe tratar mediante las herramientas de búsqueda, no mediante las de gestión. (0)

D2-O2: Unas mejores herramientas de gestión pueden automatizar la obtención de información relativa al contenido de las revistas. (3)

D3-O2: La falta de visibilidad es un problema frente a los usuarios del servicio, no frente a los que lo mantienen. (0)

D4-O2: Unas mejores herramientas de gestión pueden sincronizar la información de coberturas automáticamente con las herramientas de búsqueda. (3)

D5-O2: La facilidad de uso es siempre deseable, aunque en un entorno reducido como el personal de bibliotecas, no es el elemento más prioritario. (3)

D6-O2: No es importante tener un soporte para la toma de decisiones, para conseguir una mejor integración de herramientas de gestión. Esto viene marcado por la propia experiencia. (0)

D7-O2: Que se supere la fragmentación de los sistemas de identificación no afecta a la gestión. (0)

F1-O3: La amplitud de recursos del catálogo no tiene que ver con el sistema de identificación único, aunque puede motivar a usarlo. (3)

F2-O3: La experiencia en adquisición de medios electrónicos no afecta al idUSAL. (0)

F3-O3: Como en el caso de F1, la colección de libros electrónicos (CIELO) no afecta al uso de idUSAL, pero puede motivar su uso. (3)

F4-O3: La participación y posicionamiento en consorcios puede contribuir a la implementación de un sistema de identificación único para todas las universidades. (3)

D1-O3: Si se supera la fragmentación de las herramientas de consulta y datos internos, contribuiría positivamente a poder tener idUSAL. (5)

D2-O3: La obtención de información relativa al contenido de las revistas no influye en idUSAL. (0)

D3-O3: En cierta medida, un sistema de identificación único ayudaría simplificar el acceso y esto aportaría más visibilidad. (4)

D4-O3: La información desactualizada sobre la disponibilidad de los recursos electrónicos no tiene nada que ver con la implementación de idUSAL. (0)

D5-O3: Un sistema de identificación único simplificaría enormemente la facilidad de acceso de los usuarios al servicio de bibliotecas. (5)

D6-O3: El tener o no tener un soporte de toma de decisiones no afecta a idUSAL. (0)

D7-O2: Que se supere la fragmentación de los sistemas de identificación influye de lleno a la implementación de idUSAL. (5)

F1-A1: La amplitud del catálogo no ayuda a hacer frente a los problemas de identificación remota. De hecho, el gran número de proveedores de recursos de conocimiento hace más difícil encontrar una solución que funcione con todos. (0)

F2-A1: La experiencia en adquisición de medios electrónicos no ayuda a hacer frente a los problemas de autenticación. (0)

F3-A1: CIELO permite la utilización de materiales de estudio desde casa, que de otro modo sólo podrían ser consultados de forma presencial en una biblioteca específica dentro de un horario. Sin embargo, sólo es una solución válida para un número pequeño de recursos. (3)

F4-A1: El formar parte de consorcios puede ayudar a las universidades a presionar a los proveedores de contenido para incorporar en sus sistemas métodos de acceso remoto más usables. (4)

D1-A1: La interfaz de autenticación de los distintos proveedores de contenido cambia muchísimo de uno a otro, y no todos soportan los mismos métodos de acceso remoto. (3)

D2-A1: El problema de la indexación de contenidos no afecta de forma especial a los usuarios remotos. (0)

D3-A1: Muchos usuarios pueden no saber que realmente tienen acceso a algunos recursos, debido a la complejidad de los procedimientos de acceso remoto o al desconocimiento de los materiales suscritos. (4)

D4-A1: El problema de la información desactualizada sobre la cobertura de las suscripciones no está relacionado con el de la dificultad del acceso remoto a contenidos. (0)

D5-A1: La dificultad para encontrar contenidos de forma eficiente se suma a la dificultad para realmente poder acceder a ellos desde fuera de los edificios de la universidad. (4)

D6-A1: Si se tuviera un soporte eficiente para la toma de decisiones, se valoraría mejor todas las posibles dificultades de acceso a los contenidos y se solventarían. (5)

D7-A1: El que haya múltiples formas de acceso a los recursos, contribuye a aumentar la dificultad de acceso a estos. (4)

F1-A2: La amplitud y variedad de los recursos electrónicos no puede hacer nada para defenderse mejor de la oscilación del presupuesto asignado. (0)

F2-A2: Una experiencia en la adquisición de medios electrónico, podría ayudar a ahorrar costes. (4)

F3-A2: Una colección de libros electrónicos (CIELO) no puede hacer nada para defenderse mejor de la oscilación del presupuesto asignado. (0)

F4-A2: Las agrupaciones entre universidades y consorcios ayudarían a abaratar ciertas herramientas y por ello, tener más margen con el presupuesto. (3)

D1-A2: La fragmentación de herramientas y datos internos puede dar lugar a gastos imprevistos, y con difícil solución. Por lo que, tiene importancia solucionar esta debilidad para evitar posibles imprevistos. (4)

D2-A2: La indexación pobre de los contenidos de las revistas no debería afectar al presupuesto. (1)

D3-A2: La falta de visibilidad del servicio puede afectar muy negativamente al presupuesto, dado que si no se usa, muchos recursos podrían desaparecer y reducirse el presupuesto para años siguientes. (5)

D4-A2: El presupuesto no se ve repercutido por tener una información desactualizada sobre la disponibilidad de los recursos electrónicos. (0)

D5-A2: La poca facilidad de uso podría tener un efecto parecido a la falta de visibilidad (D3), así que también sería un punto importante. (4)

D6-A2: Sería necesario poseer un soporte sólido y eficiente para la toma de decisiones para poder recibir un presupuesto “más realista” y con él, poder emplearlo para potenciar las fortalezas o solucionar las debilidades más importantes. (5)

D7-A2: No poseer de un sistema de identificación único, no afecta al presupuesto, salvo por imprevistos dado por esta fragmentación. (2)

F1-A3: Una gran amplitud y variedad de recursos del catálogo da lugar a contrarrestar el riesgo de pérdida de riqueza. (5)

F2-A3: La experiencia no ayuda a evitar el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (0)

F3-A3: El sistema de libros electrónico CIELO daría más recursos al catálogo con sus libros electrónicos, por lo que evitaría que se empobreciera. (3)

F4-A3: Una mayor participación en consorcios y un buen posicionamiento no afectaría mucho a tener más variedad de recursos. (1)

D1-A3: Si se mejorará la fragmentación existente de herramientas de consulta y datos internos, esto daría a enriquecer el catálogo pues evitaría el desuso de esté. (3)

D2-A3: Una indexación pobre de los contenidos de las revistas científicas está directamente relacionado con el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo. (5)

D3-A3: Evitar el desconocimiento de las herramientas y servicios a los usuarios, haría que el servicio se usara más y así no daría lugar a tener un riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (4)

D4-A3: El no saber la disponibilidad de los recursos electrónicos repercutiría indirectamente en la riqueza del catálogo, por no saber de qué se dispone en cada momento. (3)

D5-A3: La poca facilidad de uso del servicio, daría lugar a como pasa con el desconocimiento (D3) a un empobrecimiento de los recursos del catálogo. (4)

D6-A3: Un buen soporte para la toma de decisiones valoraría más correctamente que medidas habría que tomar en cada caso para evitar o disminuir el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (5)

D7-A3: El tener una fragmentación de los sistemas de identificación necesarios para el acceso a los recursos no debería repercutir mucho sobre la pérdida de riqueza del catálogo, pues de caras al usuario, no vería la diferencia con un sistema único de acceso. (1)

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE TI PARA BIBLIOTECAS

Anexo: Análisis DAFO

Cursos 2015/16 - 2016/17

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE TI PARA BIBLIOTECAS

Anexo: Análisis DAFO

Cursos 2015/16 - 2016/17

Mayo 2015

Tabla de Contenidos

Análisis DAFO: Eje Catálogo.....	4
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.....	4
Fortalezas	4
Debilidades	4
Oportunidades	5
Amenazas	5
Matriz de cruce	5
Justificación de los pesos	6
Análisis DAFO: Eje e-ciencia.....	14
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.....	14
Fortalezas	14
Debilidades	14
Oportunidades	15
Amenazas.....	16
Matriz de cruce	17
Justificación de los pesos	18
Cruces de estrategia ofensiva.....	18
Cruces de estrategia defensiva	25
Cruces de estrategia adaptativa.....	28
Cruces de estrategia de supervivencia	38
Análisis DAFO: Eje Visibilidad	42
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.....	42
Fortalezas	42
Debilidades	42
Oportunidades	43
Amenazas	43
Matriz de cruce	44
Justificaciones de los pesos.....	44

Análisis DAFO: Eje Catálogo

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Fortalezas

- F1: Amplitud y variedad de los recursos del catálogo
- F2: Experiencia en adquisición de medios electrónicos
- F3: Colección de libros electrónicos disponibles para préstamo (CIELO)
- F4: Participación y posicionamiento en consorcios

Debilidades

- D1: Fragmentación en herramientas de consulta y datos internos
- D2: Indexación pobre de los contenidos de las revistas científicas
- D3: Desconocimiento de las herramientas y servicios por parte de los usuarios
- D4: Información desactualizada sobre la disponibilidad de recursos electrónicos
- D5: Poca facilidad de uso, tanto por parte de los usuarios finales como de las herramientas internas
- D6: Soporte ineficiente para la toma de decisiones
- D7: Fragmentación de los sistemas de identificación necesarios para el acceso a los recursos

Oportunidades

- O1: Herramientas integradas de consulta científica
- O2: Herramientas integradas de gestión del catálogo
- O3: Integración del sistema de identificación único con las herramientas del sistema de bibliotecas (idUSAL)

Amenazas

- A1: Dificultad de acceso remoto a contenidos
- A2: Oscilación del presupuesto asignado al servicio de bibliotecas
- A3: Riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso

Matriz de cruce

	O1	O2	O3		A1	A2	A3		
F1	4	2	3	9	0	0	5	5	14
F2	0	4	0	4	0	4	0	4	8
F3	2	1	3	6	3	0	3	6	12
F4	3	3	3	9	4	3	1	8	17
	9	10	9	28	7	7	9	23	51
D1	5	0	5	10	3	4	3	10	20
D2	5	3	0	8	0	1	5	6	14
D3	4	0	4	8	4	5	4	13	21
D4	2	3	0	5	0	0	3	3	8
D5	5	3	5	13	4	4	4	12	25
D6	5	0	0	5	5	5	5	15	20
D7	4	0	5	9	4	2	1	7	16
	30	9	19	58	20	21	25	66	124
	39	19	28	86	27	28	34	89	175

Justificación de los pesos

F1-O1: Una colección de recursos amplia, da razón de ser a la implantación de herramientas de consulta eficaces. (4)

F2-O1: La adquisición de recursos electrónicos es independiente de las herramientas utilizadas para su consulta. (0)

F3-O1: CIELO es una fuente de recursos electrónicos pionera de la universidad de Salamanca que puede ser potenciada como resultado de la integración con un nuevo sistema de localización de recursos. Sin embargo, es de esperar que el grueso de solicitudes tramitadas por este sistema se refiera a artículos científicos. (2)

F4-O1: La implantación de estas herramientas de forma no exclusiva para la universidad de Salamanca, sino dentro de consorcios como BUCLE, puede reducir costes de licencias y personal, a la vez que integrar métodos de préstamo especiales como el préstamo interbibliotecario. (3)

D1-O1: Si no se consigue implantar de forma correcta, el nuevo sistema de consulta se arriesga a fracasar en su misión integradora, pasando a ser un elemento más de la ya compleja red de herramientas del sistema de bibliotecas. (5)

D2-O1: La imposibilidad de buscar dentro de revistas científicas utilizando un sistema automatizado reduce la utilidad del servicio de bibliotecas y es un problema que debe ser tratado de forma prioritaria. (5)

D3-O1: El desconocimiento sobre el servicio limita la efectividad del mismo.
(4)

D4-O1: Debido a los problemas con las actualizaciones sobre cobertura de contenidos, en ocasiones los usuarios pueden no encontrar contenido que está contratado o encontrar contenido que realmente no pueden descargarse. Sin embargo, los cambios de suscripciones no son demasiado frecuentes, por lo que esto debería afectar a un número limitado de casos. (2)

D5-O1: Actualmente, el proceso de búsqueda y recuperación de recursos no es intuitivo, requiriendo formación previa. (5)

D6-O1: Se necesita un soporte para la toma de decisiones si se quiere llevar a cabo correctamente la integración de estas herramientas. (5)

D7-O1: Si se logra unificar los sistemas de identificación necesarios para el acceso, repercutirá en facilitar la implementación de estas herramientas. (4)

F1-O2: La amplitud del catálogo puede motivar la implantación de una herramienta de gestión, pero el beneficio de ésta es más interno que externo. (2)

F2-O2: Siendo los procedimientos de adquisición muy bien comprendidos es más fácil evaluar posibles herramientas que ayuden en su gestión. (4)

F3-O2: La gestión de recursos de CIELO (libros electrónicos) se hace de manera diferente a la del resto de recursos electrónicos. (1)

F4-O2: También es posible compartir herramientas de gestión entre diferentes bibliotecas de un consorcio, con posibles ventajas de ahorro de costes. Sin embargo,

encontrar universidades dispuestas a reemplazar sus sistemas existentes puede ser complicado. (3)

D1-O2: La fragmentación se debe tratar mediante las herramientas de búsqueda, no mediante las de gestión. (0)

D2-O2: Unas mejores herramientas de gestión pueden automatizar la obtención de información relativa al contenido de las revistas. (3)

D3-O2: La falta de visibilidad es un problema frente a los usuarios del servicio, no frente a los que lo mantienen. (0)

D4-O2: Unas mejores herramientas de gestión pueden sincronizar la información de coberturas automáticamente con las herramientas de búsqueda. (3)

D5-O2: La facilidad de uso es siempre deseable, aunque en un entorno reducido como el personal de bibliotecas, no es el elemento más prioritario. (3)

D6-O2: No es importante tener un soporte para la toma de decisiones, para conseguir una mejor integración de herramientas de gestión. Esto viene marcado por la propia experiencia. (0)

D7-O2: Que se supere la fragmentación de los sistemas de identificación no afecta a la gestión. (0)

F1-O3: La amplitud de recursos del catálogo no tiene que ver con el sistema de identificación único, aunque puede motivar a usarlo. (3)

F2-O3: La experiencia en adquisición de medios electrónicos no afecta al idUSAL. (0)

F3-O3: Como en el caso de F1, la colección de libros electrónicos (CIELO) no afecta al uso de idUSAL, pero puede motivar su uso. (3)

F4-O3: La participación y posicionamiento en consorcios puede contribuir a la implementación de un sistema de identificación único para todas las universidades. (3)

D1-O3: Si se supera la fragmentación de las herramientas de consulta y datos internos, contribuiría positivamente a poder tener idUSAL. (5)

D2-O3: La obtención de información relativa al contenido de las revistas no influye en idUSAL. (0)

D3-O3: En cierta medida, un sistema de identificación único ayudaría simplificar el acceso y esto aportaría más visibilidad. (4)

D4-O3: La información desactualizada sobre la disponibilidad de los recursos electrónicos no tiene nada que ver con la implementación de idUSAL. (0)

D5-O3: Un sistema de identificación único simplificaría enormemente la facilidad de acceso de los usuarios al servicio de bibliotecas. (5)

D6-O3: El tener o no tener un soporte de toma de decisiones no afecta a idUSAL. (0)

D7-O2: Que se supere la fragmentación de los sistemas de identificación influye de lleno a la implementación de idUSAL. (5)

F1-A1: La amplitud del catálogo no ayuda a hacer frente a los problemas de identificación remota. De hecho, el gran número de proveedores de recursos de conocimiento hace más difícil encontrar una solución que funcione con todos. (0)

F2-A1: La experiencia en adquisición de medios electrónicos no ayuda a hacer frente a los problemas de autenticación. (0)

F3-A1: CIELO permite la utilización de materiales de estudio desde casa, que de otro modo sólo podrían ser consultados de forma presencial en una biblioteca específica dentro de un horario. Sin embargo, sólo es una solución válida para un número pequeño de recursos. (3)

F4-A1: El formar parte de consorcios puede ayudar a las universidades a presionar a los proveedores de contenido para incorporar en sus sistemas métodos de acceso remoto más usables. (4)

D1-A1: La interfaz de autenticación de los distintos proveedores de contenido cambia muchísimo de uno a otro, y no todos soportan los mismos métodos de acceso remoto. (3)

D2-A1: El problema de la indexación de contenidos no afecta de forma especial a los usuarios remotos. (0)

D3-A1: Muchos usuarios pueden no saber que realmente tienen acceso a algunos recursos, debido a la complejidad de los procedimientos de acceso remoto o al desconocimiento de los materiales suscritos. (4)

D4-A1: El problema de la información desactualizada sobre la cobertura de las suscripciones no está relacionado con el de la dificultad del acceso remoto a contenidos. (0)

D5-A1: La dificultad para encontrar contenidos de forma eficiente se suma a la dificultad para realmente poder acceder a ellos desde fuera de los edificios de la universidad. (4)

D6-A1: Si se tuviera un soporte eficiente para la toma de decisiones, se valoraría mejor todas las posibles dificultades de acceso a los contenidos y se solventarían. (5)

D7-A1: El que haya múltiples formas de acceso a los recursos, contribuye a aumentar la dificultad de acceso a estos. (4)

F1-A2: La amplitud y variedad de los recursos electrónicos no puede hacer nada para defenderse mejor de la oscilación del presupuesto asignado. (0)

F2-A2: Una experiencia en la adquisición de medios electrónico, podría ayudar a ahorrar costes. (4)

F3-A2: Una colección de libros electrónicos (CIELO) no puede hacer nada para defenderse mejor de la oscilación del presupuesto asignado. (0)

F4-A2: Las agrupaciones entre universidades y consorcios ayudarían a abaratar ciertas herramientas y por ello, tener más margen con el presupuesto. (3)

D1-A2: La fragmentación de herramientas y datos internos puede dar lugar a gastos imprevistos, y con difícil solución. Por lo que, tiene importancia solucionar esta debilidad para evitar posibles imprevistos. (4)

D2-A2: La indexación pobre de los contenidos de las revistas no debería afectar al presupuesto. (1)

D3-A2: La falta de visibilidad del servicio puede afectar muy negativamente al presupuesto, dado que si no se usa, muchos recursos podrían desaparecer y reducirse el presupuesto para años siguientes. (5)

D4-A2: El presupuesto no se ve repercutido por tener una información desactualizada sobre la disponibilidad de los recursos electrónicos. (0)

D5-A2: La poca facilidad de uso podría tener un efecto parecido a la falta de visibilidad (D3), así que también sería un punto importante. (4)

D6-A2: Sería necesario poseer un soporte sólido y eficiente para la toma de decisiones para poder recibir un presupuesto “más realista” y con él, poder emplearlo para potenciar las fortalezas o solucionar las debilidades más importantes. (5)

D7-A2: No poseer de un sistema de identificación único, no afecta al presupuesto, salvo por imprevistos dado por esta fragmentación. (2)

F1-A3: Una gran amplitud y variedad de recursos del catálogo da lugar a contrarrestar el riesgo de pérdida de riqueza. (5)

F2-A3: La experiencia no ayuda a evitar el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (0)

F3-A3: El sistema de libros electrónico CIELO daría más recursos al catálogo con sus libros electrónicos, por lo que evitaría que se empobreciera. (3)

F4-A3: Una mayor participación en consorcios y un buen posicionamiento no afectaría mucho a tener más variedad de recursos. (1)

D1-A3: Si se mejorará la fragmentación existente de herramientas de consulta y datos internos, esto daría a enriquecer el catálogo pues evitaría el desuso de esté. (3)

D2-A3: Una indexación pobre de los contenidos de las revistas científicas está directamente relacionado con el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo. (5)

D3-A3: Evitar el desconocimiento de las herramientas y servicios a los usuarios, haría que el servicio se usara más y así no daría lugar a tener un riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (4)

D4-A3: El no saber la disponibilidad de los recursos electrónicos repercutiría indirectamente en la riqueza del catálogo, por no saber de qué se dispone en cada momento. (3)

D5-A3: La poca facilidad de uso del servicio, daría lugar a como pasa con el desconocimiento (D3) a un empobrecimiento de los recursos del catálogo. (4)

D6-A3: Un buen soporte para la toma de decisiones valoraría más correctamente que medidas habría que tomar en cada caso para evitar o disminuir el riesgo de pérdida de riqueza del catálogo por desuso. (5)

D7-A3: El tener una fragmentación de los sistemas de identificación necesarios para el acceso a los recursos no debería repercutir mucho sobre la pérdida de riqueza del catálogo, pues de caras al usuario, no vería la diferencia con un sistema único de acceso. (1)

Análisis DAFO: Eje e-ciencia

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Fortalezas

- F1. Disponer de un repositorio institucional (Gredos) bien posicionado entre los repositorios a nivel nacional e internacional, que contiene gran cantidad de registros elegidos con exhaustividad
- F2. Contar con espacios personalizados de investigación dentro del repositorio (Mi Gredos).
- F3. Disponer de una interoperabilidad adecuada, hasta ahora, en la adaptación y recolección de metadatos en el repositorio.
- F4. Gozar de una alta participación de los doctorandos en el repositorio.
- F5. Ofrecer siempre el acceso abierto
- F6. Tener una biblioteca histórica.
- F7. Tener buenas ideas y visión de futuro, formando parte de los coordinadores del grupo de repositorio en la red española de bibliotecas (CRUE).

Debilidades

- D1. Dificultad para realizar búsquedas dentro de la página debido a un listado poco eficiente.
- D2. Carencia de una aplicación de recogida, subida y alta de la información producida, que nos evite desarrollar estas tareas de forma manual.

- D3. Falta de una interconexión y unificación de datos, debido a una falta de integración entre aplicaciones como el repositorio, catálogo, universitas 21, etc.
- D4. Falta de una política institucional clara sobre el marco legal que indica que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto.
- D5. Falta de recursos tecnológicos debido a la compartición del servidor con otras aplicaciones.
- D6. Falta de recursos económicos.
- D7. Desactualización de la aplicación informática utilizada frente a las versiones existentes de dicha aplicación.
- D8. Dificultad para adaptar toda la infraestructura a las últimas versiones.
- D9. Carencia de un portal de curriculum vitae integrado.

Oportunidades

- O1. Se dispone de medios para adaptar y mejorar la situación actual.
- O2. Existencia de herramientas que pueden interconectarse fácilmente para el intercambio de información, como universitas 21 con swold y repositorio.
- O3. Uso de herramientas vivas en el mercado de tipo Opensource que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias.
- O4. Buen posicionamiento en los rankings y buen prestigio de la Universidad de Salamanca.
- O5. Actualmente no se requiere una instalación gradual de las versiones de las herramientas.

- O6. Existencia de portales que pueden ser usados como referencia para mejorar el portal de E-Ciencia, como Futur.
- O7. Existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad.

Amenazas

- A1. Pérdida de competitividad frente a otras Universidades debido a una incorrecta gestión de las tecnologías.
- A2. Quedarse fuera de los recolectores automáticos, pérdida de visibilidad....
- A3. Dependencia de los indicadores de e-ciencia para la competitividad a nivel de investigador/grupo investigador e institucional.

Matriz de cruce

	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7		A1	A2	A3		
F1	4	3	2	2	0	3	0	10	4	3	4	11	21
F2	3	3	3	3	0	2	0	14	2	1	3	6	20
F3	4	3	3	0	3	0	0	13	5	3	4	12	25
F4	3	2	0	3	0	2	0	10	3	2	1	6	16
F5	0	2	0	4	0	3	5	14	5	2	3	10	24
F6	2	0	0	3	0	2	0	7	4	2	0	6	13
F7	4	3	4	3	4	4	3	25	3	0	2	5	30
	20	16	12	18	7	16	8		26	13	17		
D1	3	1	0	3	0	2	0	9	4	1	1	6	15
D2	3	4	4	3	3	3	0	20	5	4	3	12	32
D3	3	5	3	2	3	2	0	18	4	3	3	10	28
D4	1	0	0	4	0	0	5	10	0	2	0	2	12
D5	4	4	3	3	4	3	0	21	4	2	2	8	29
D6	4	4	3	3	4	4	0	22	4	0	2	6	28
D7	3	3	3	2	5	3	0	19	3	4	3	10	29
D8	3	3	3	2	5	3	0	19	5	3	3	11	30
D9	4	4	0	2	0	2	0	12	4	0	5	9	21
	28	28	19	24	24	22	5		33	19	22		
	48	44	31	42	31	38	13		59	32	39		

Justificación de los pesos

Cruces de estrategia ofensiva

- F1-O1: Potenciando el buen posicionamiento del repositorio local entre los repositorios nacionales e internacionales, así como aumentando el contenido del mismo se podrán aprovechar los medios que tenemos disponibles (4)
- F1-O2: Se puede mejorar el buen posicionamiento del repositorio local mediante el uso de herramientas existentes que pueden interconectarse con el mismo (3)
- F1-O3: Se puede mejorar el buen posicionamiento del repositorio local aprovechando las oportunidades que nos ofrece que estemos herramientas vivas en el mercado de tipo OpenSource que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias (2)
- F1-O4: Potenciando el buen posicionamiento del repositorio local entre los repositorios nacionales e internacionales, así como aumentando el contenido del mismo se podrá mejorar el prestigio de la universidad (2)
- F1-O5: El buen posicionamiento del repositorio local entre los repositorios nacionales e internacionales, así como la cantidad de contenido del mismo no está directamente relacionada con que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (0)
- F1-O6: Se pueden tomar como referencia otros portales de e-ciencia para compararlos y potenciar el buen posicionamiento del repositorio local entre los

repositorios nacionales e internacionales, así como aumentar el contenido del mismo (3)

- F1-O7: El buen posicionamiento del repositorio local entre los repositorios nacionales e internacionales, así como la cantidad de contenido del mismo no está directamente relacionada con la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0)
- F2-O1: Aumentando el uso de espacios personalizados de investigación dentro del repositorio se pueden aprovechar mejor los medios que tenemos disponibles (3)
- F2-O2: Se pueden potenciar o incluso crear nuevos espacios personalizados de investigación dentro del repositorio aprovechando las herramientas existentes que pueden interconectarse y transmitir información con el repositorio (3)
- F2-O3: El uso de espacios personalizados de investigación dentro del repositorio puede ser potenciado gracias a las posibles modificaciones que podremos realizar sobre las herramientas Opensource que utilizamos (3)
- F2-O4: Poder personalizar las búsquedas mediante mi Gredos favorece a una mejor experiencia de usuario y mejorar el prestigio de la Universidad (3)
- F2-O5: El uso de espacios personalizados de investigación dentro del repositorio no está directamente relacionada con que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (0)

- F2-O6: La personalización de las búsquedas mediante mi Gredos puede compararse con la búsqueda en otros portales de e-ciencia de referencia (2)
- F2-O7: Contar con espacios personalizados de investigación dentro del repositorio no está directamente relacionado con la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0)
- F3-O1: Si aprovechamos la buena interoperabilidad actual en la adaptación y recolección de metadatos podremos hacer uso de los medios disponibles, así como poder disponer en un futuro de más medios aún (4)
- F3-O2: Podemos potenciar la interoperabilidad actual en la adaptación y recolección de metadatos aprovechando la existencia de otras herramientas que pueden interconectarse con el repositorio local, como universitas 21 o swold (3)
- F3-O3: Podemos potenciar la interoperabilidad actual en la adaptación y recolección de metadatos aprovechando las herramientas vivas en el mercado que estamos utilizando actualmente, de tipo Opensource y que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias (3)
- F3-O4: La buena interoperabilidad en la recogida y adaptación de metadatos no está directamente relacionada con el prestigio de la Universidad (0)
- F3-O5: Disponer de una buena interoperabilidad en la adaptación y recolección de metadatos favorece a aprovechar mejor la no necesidad de una instalación gradual de las nuevas versiones de las herramientas (3)

- F3-O6: La interoperabilidad en la adaptación y recolección de metadatos no tiene una directa relación con la existencia de otros portales de e-ciencia (0)
- F3-O7: La buena interoperabilidad en la recogida y adaptación de metadatos no está directamente relacionada con la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0)
- F4-O1: Si aprovechamos la activa participación por parte de los doctorandos también podremos utilizar mejor los medios disponibles (3)
- F4-O2: Podemos potenciar la activa participación por parte de los doctorandos mediante el aprovechamiento de herramientas que pueden interconectarse con el repositorio local, como universitas 21 o swold (2)
- F4-O3: La elevada participación por parte de los doctorandos no está directamente relacionada con el uso de herramientas vivas en el mercado de tipo Opensource que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias (0)
- F4-O4: Si los doctorandos participan muy activamente en el portal, favorece en gran medida a aumentar el prestigio de la Universidad (3)
- F4-O5: La elevada participación por parte de los doctorandos no está directamente relacionada con que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (0)

- F4-O6: La activa participación por parte de los doctorandos puede compararse con la participación de los mismos en otros portales de e-ciencia tomados como referencia (2)
- F4-O7: La elevada participación por parte de los doctorandos no está directamente relacionada con la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0)
- F5-O1: La política de ofrecer siempre el acceso abierto no está directamente relacionada con la disponibilidad de medios para mejorar la situación actual (0)
- F5-O2: Se puede potenciar el acceso en abierto mediante el uso de herramientas que puedan interconectarse y transmitir información con el repositorio (2)
- F5-O3: La política de ofrecer siempre el acceso abierto no está directamente relacionada con el uso de herramientas vivas en el mercado de tipo Opensource que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias (0)
- F5-O4: Ofrecer siempre el acceso abierto al conocimiento es una de las principales actividades que fortalecerían en gran medida el prestigio de la Universidad (4)
- F5-O5: Ofrecer siempre el acceso abierto no está directamente relacionada con que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (0)

- F5-O6: La existencia de otros portales de e-ciencia puede aprovecharse para servir como referencia para ver como tratan el problema del acceso abierto a la información (3)
- F5-O7: Se puede potenciar la política de ofrecer siempre el acceso en abierto aprovechando la oportunidad de la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (5)
- F6-O1: Potenciando la biblioteca histórica de la que disponemos podremos aprovechar mejor los medios de los que disponemos, mejorando la situación actual (2)
- F6-O2: La biblioteca histórica no está directamente relacionada con la existencia de herramientas que puedan interconectarse con el repositorio local (0)
- F6-O3: La biblioteca histórica no está directamente relacionada con el uso de herramientas vivas en el mercado de tipo Opensource que nos permiten realizar todas las modificaciones necesarias (0)
- F6-O4: Disponer de una buena biblioteca histórica fortalece el posicionamiento y prestigio de la Universidad (3)
- F6-O5: Tener una biblioteca histórica no está directamente relacionada con que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (0)

- F6-O6: Potenciar la biblioteca histórica comprándola con la de otros portales de e-ciencia de referencia (2)
- F6-O7: Tener una biblioteca histórica no está directamente relacionada con la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0)
- F7-O1: Aprovechando las buenas ideas de futuro y espíritu trabajador actuales también se podrá hacer uso de los medios disponibles y así adaptar y mejorar la actual situación (4)
- F7-O2: Se pueden aprovechar las buenas ideas de futuro y espíritu trabajador actuales para introducir el uso de nuevas herramientas que permitan interconectarse y transmitir información con el repositorio local (3)
- F7-O3: Se pueden aprovechar las buenas ideas y visión de futuro, así como el espíritu trabajador actuales para realizar modificaciones en las herramientas de tipo Opensource de las que disponemos (4)
- F7-O4: Formar parte de los coordinadores del grupo de repositorio en la red española de bibliotecas (CRUE) ayuda a mejorar el prestigio de la Universidad de Salamanca (3)
- F7-O5: Tener buenas ideas y visión de futuro hace que se aproveche en mayor medida la oportunidad de que actualmente no se requiera una instalación gradual de las versiones de las herramientas (4)

- F7-O6: Las buenas ideas y visión de futuro pueden permitir aprovechar la existencia de otros portales de e-ciencia para tomarlos como referencia y poder mejorar nuestro portal (4)
- F7-O7: Las buenas ideas y visión de futuro pueden permitir aprovechar en mayor medida la oportunidad de la existencia de un marco legal nacional y europeo para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (3)

Analizando el cruce de las fortalezas con cada oportunidad, se observa como los principales aspectos en los que centrarse para aprovechar en mayor medida las oportunidades son las buenas ideas y perspectivas de futuro, así como la intención de ofrecer en todo momento el acceso al conocimiento en abierto.

Cruces de estrategia defensiva

- F1-A1: Si mantenemos un repositorio de calidad podremos ayudar a mantener la competitividad frente a otras Universidades. (4)
- F1-A2: Disponer de un repositorio institucional (Gredos) actualizado, nos reforzará a la hora de mantenernos dentro de los recolectores automáticos. (3)
- F1-A3: Los indicadores de e-ciencia para la competitividad derivan de los registros que contiene el repositorio. (4)
- F2-A1: Los espacios personalizados de investigación son una mejora en la gestión de las tecnologías. (2)

- F2-A2: Los espacios personalizados de investigación son el punto de partida para la subida de registros que se buscan a través de los recolectores automáticos. (1)
- F2-A3: El espacio personalizado de investigación Mi Gredos contiene información de los indicadores de e-ciencia. (2)
- F3-A1: Se debe mejorar la interoperabilidad en la adaptación y recolección de metadatos en el repositorio para seguir siendo competitivos frente a otras Universidades. (5)
- F3-A2: Mantener una interoperabilidad correcta nos ayudara a mantenernos en los recolectores automáticos. (3)
- F3-A3: Disponer de una interoperabilidad adecuada nos ayudará a facilitar la tarea de los indicadores e-ciencia. (3)
- F4-A1: La alta participación de doctorandos y personal universitario general en el repositorio mejorará nuestra competitividad. (3)
- F4-A2: Los registros introducidos por parte de los doctorando son analizados por los recolectores automáticos. (2)
- F4-A3: La participación de los doctorandos no previene de la dependencia de los indicadores de e-ciencia, aunque si son requieren de los mismos. (1)
- F5-A1: Ofrecer siempre acceso abierto nos mejorará la competitividad frente a otras Universidades. (5)

- F5-A2: El acceso abierto nos ayuda a encontrarnos en una gran cantidad de recolectores automáticos. (3)
- F5-A3: El acceso abierto refuerza los indicadores de e-ciencia de los investigadores/grupo investigador e institucional. (4)
- F6-A1: Disponer de una biblioteca histórica de calidad nos ayuda a mantener el prestigio y la competitividad frente a otras Universidades. (4)
- F6-A2: La biblioteca histórica forma parte de los registros analizados por los recolectores automáticos (2)
- F6-A3: La biblioteca histórica no interfiere en los indicadores de e-ciencia. (0).
- F7-A1: Las grandes e ideas y visiones de futuro nos ayudan a buscar estrategias para mantener la competitividad frente a otras Universidades. (3)
- F7-A2: Las ideas y visión de futuro no nos ayudarán a mantenernos en los recolectores automáticos. (0)
- F7-A3: La visión de futuro y la recolección de ideas obtenidas del CRUE nos pueden ayudar a gestión de forma adecuada la dependencia de los indicadores de e-ciencia. (2)

Una vez analizada la estrategia defensiva mediante el cruce de cada fortaleza con cada amenaza se observa la importancia que tiene la buena interoperabilidad en la adaptación y recolección de metadatos, así como las buenas ideas y visión de futuro.

Otro de los aspectos que favorecerá la defensa de las amenazas existentes es la intención del acceso abierto al conocimiento.

Cruces de estrategia adaptativa

- D1-O1: Una mayor facilidad para realizar búsquedas dentro de la página permitiría adaptar con más sencillez la situación del portal (3).
- D1-O2: Una mayor facilidad para realizar búsquedas no explotaría el uso de herramientas que simplifiquen el intercambio de información (1).
- D1-O3: Mejorar la búsqueda de información no explotaría el uso de herramientas que se encuentran en el mercado de tipo Opensource para realizar modificaciones necesarias (0).
- D1-O4: Mejorar las búsquedas dentro de la página mejoraría la experiencia de usuario, enriqueciendo el posicionamiento de la universidad (3).
- D1-O5: Mejorar las búsquedas dentro de la página no influye en el no requerimiento de la instalación gradual de las versiones de las herramientas (0).
- D1-O6: Una mayor facilidad para realizar búsquedas dentro de la página influiría ligeramente el hecho de que existan otros portales de referencia, debido a que existiría una adaptación a futuros cambios (2).
- D1-O7: Una mayor facilidad para realizar búsquedas dentro de la página no explotaría el hecho de que exista un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos (0).

- D2-O1: La existencia de una aplicación de recogida, subida y alta de información producida, permitiría que se realice con más facilidad una mejora de la situación actual (3).
- D2-O2: Disponer de una aplicación para la recogida, subida y alta de información producida, permitiría explotar el uso de herramientas que intercambian toda la información producida (4).
- D2-O3: Disponer de una aplicación para la recogida, subida y alta de información producida, permitiría aprovechar mejor el uso de herramientas vivas en el mercado de tipo Opensource para realizar modificaciones necesarias (4).
- D2-O4: La existencia de una aplicación de recogida, subida y alta de información producida, facilitaría la presencia de información, generando un mayor prestigio de la Universidad de Salamanca debido a la eficiencia de sus servicios (3).
- D2-O5: Si se dispone de una aplicación de recogida, subida y alta de información producida, podría ser actualizada sin el requerimiento de pasar gradualmente por las versiones anteriores de la aplicación (3).
- D2-O6: La disposición de una aplicación de recogida, subida y alta de información producida, adaptaría mejor la situación del portal para posibles cambios debido a la existencia de portales de referencia (3).

- D2-O7: La existencia de una aplicación de recogida, subida y alta de información producida, no influye en el hecho de que haya un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D3-O1: La existencia de una interconexión y unificación de datos, permitiría aprovechar mejor los medios que se disponen para adaptar y mejorar la situación actual (3).
- D3-O2: La existencia de una interconexión y unificación de datos, permitiría aprovecharía eficientemente las propias herramientas que permiten facilitar el intercambio de información (5).
- D3-O3: Una mayor interconexión y la existencia de la unificación de datos, permitiría que las herramientas que existen en el mercado de Opensource que permiten realizar modificaciones fueran aprovechadas por las aplicaciones integradas (3).
- D3-O4: La existencia de una interconexión y unificación de datos, no permitiría explotar demasiado la experiencia y el posicionamiento de la universidad de Salamanca (2).
- D3-O5: La existencia de una interconexión y unificación de datos, puede aprovechar el no requerimiento de la instalación gradual de las versiones para actualizar las aplicaciones que permiten este intercambio de información (3).

- D3-O6: La existencia de una interconexión y unificación de datos, permite aprovechar ligeramente la existencia de portales de referencia para adaptar con mayor facilidad el portal con el paso del tiempo (2).
- D3-O7: La existencia de una interconexión y unificación de datos, no permite aprovechar la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D4-O1: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, influye levemente en la disposición de medios para adaptar y mejorar la situación del portal (1).
- D4-O2: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, no permite aprovechar las herramientas de interconexión de la información (0).
- D4-O3: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, no permite aprovechar las herramientas de tipo Opensource que nos permiten realizar las modificaciones necesarias.
- D4-O4: Una política institucional que permita que todo lo producido por la universidad esté en acceso abierto, mejoraría el posicionamiento de la Universidad, mejorando el prestigio como uno de los líderes en información de acceso abierto (4).

- D4-O5: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, no influye en la forma de actualizar las herramientas (0).
- D4-O6: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, no influye en la existencia de portales de referencia (0).
- D4-O7: La existencia de una política institucional clara que indique que todo lo que produce la universidad debe estar en acceso abierto, permite adaptar esta política al marco legal existente (5).
- D5-O1: En caso de disponer de una mejor tecnología, permitiría tener más recursos que permiten adaptar y mejorar la situación actual (4).
- D5-O2: La disposición de mejores recursos tecnológicos, habilitaría más recursos destinados a facilitar el intercambio de información entre las herramientas (4).
- D5-O3: La disposición de mejores recursos tecnológicos, habilitaría más recursos destinados a utilizar herramientas de tipo Opensource que permitirán realizar las modificaciones necesarias (3).
- D5-O4: La disposición de mejores recursos tecnológicos, habilitaría más herramientas, que influyen en la mejora del posicionamiento de la universidad (3).

- D5-O5: La disposición de mejores recursos tecnológicos, se habilitarían más herramientas que podrían ser actualizadas sin necesidad de pasar por todas las versiones anteriores (4).
- D5-O6: La disposición de mejores recursos tecnológicos, permitiría habilitar más recursos para mejorar el portal, teniendo en cuenta otros portales de referencia existentes (3).
- D5-O7: La disposición de mejores recursos tecnológicos, no influye en la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D6-O1: La disposición de más recursos económicos, permitiría tener más recursos que permiten adaptar y mejorar la situación actual (4).
- D6-O2: La disposición de más recursos económicos, habilitaría más herramientas destinados a facilitar el intercambio de información entre las mismas (4).
- D6-O3: La disposición de una mejor economía en el sistema, habilitaría más recursos destinados a utilizar herramientas de tipo Opensource que permitirán realizar las modificaciones necesarias (3).
- D6-O4: En caso de disponer de una mejor economía en la plataforma, se habilitaría más herramientas que faciliten el uso del servicio, mejorando el prestigio de la universidad (3).

- D6-O5: Si se dispone de una mejor economía en la plataforma, se habilitarían más herramientas que podrían ser actualizadas sin pasar por versiones anteriores (4).
- D6-O6: En caso de disponer de una mejor economía en el sistema, se habilitaría más recursos para mejorar el portal teniendo en cuenta otras referencias existentes (4).
- D6-O7: La disposición de más recursos económicos, no influye en la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D7-O1: Una actualización de la aplicación informática utilizada permitiría utilizar los medios disponibles para adaptar mejor la interoperabilidad entre las aplicaciones (3).
- D7-O2: Una actualización de la aplicación informática utilizada permitiría obtener corrección de errores en versiones anteriores de las herramientas, lo que facilitaría el intercambio de información entre las mismas (3).
- D7-O3: La actualización de la aplicación informática permitiría obtener la corrección de errores en versiones anteriores en las herramientas de tipo Opensource, que estarían preparadas para el crecimiento de estas herramientas (3).

- D7-O4: La actualización a las nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas mejoraría ligeramente el prestigio de la universidad, al utilizar herramientas más recientes (2).
- D7-O5: La actualización a las nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas permitiría obtener fácilmente la última versión en todo momento de las herramientas (5).
- D7-O6: La actualización a las nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas permitiría adaptar el sistema según portales de referencia más fácilmente, al utilizar herramientas más recientes (3).
- D7-O7: La actualización a las nuevas versiones de las aplicaciones utilizadas no influye en la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D8-O1: En caso de adaptar toda la infraestructura a las últimas versiones, sería más fácil utilizar los medios disponibles para adaptar y mejorar la situación del portal (3).
- D8-O2: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones permitiría obtener la corrección de errores en versiones anteriores en las herramientas utilizadas, lo que facilitaría el intercambio de información entre estas herramientas y el repositorio (3).

- D8-O3: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones permitiría obtener la corrección de errores en las herramientas de tipo Opensource, que estarían preparadas para el crecimiento de estas herramientas (3).
- D8-O4: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones permitiría obtener las herramientas más recientes, que mejorarían algo el prestigio de la universidad (2).
- D8-O5: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones permitiría obtener fácilmente la última versión en todo momento de las herramientas (5).
- D8-O6: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones permitiría utilizar los portales de referencia para mejorar diversos aspectos de las mismas (3).
- D8-O7: Una facilidad para adaptar la infraestructura a las últimas versiones no influye en la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).
- D9-O1: La disposición de un portal de CV integrado facilitaría la relación de información del portal, mejorando su situación (4).
- D9-O2: Un portal de CV integrado en la plataforma ofrecería una mejor relación de la información con el repositorio (4).

- D9-O3: La existencia de un portal de CV integrado, no aprovecharía los beneficios de las herramientas Opensource que existen en el mercado (0).
- D9-O4: La existencia de un portal de CV integrado a la plataforma permitiría añadir más herramientas a la página, mejorando ligeramente el prestigio de la universidad (2).
- D9-O5: La existencia de un portal de CV integrado a la plataforma no podría aprovecharse del no requerimiento de instalar gradualmente las herramientas (0).
- D9-O6: La existencia de un portal de CV integrado a la plataforma podría aprovecharse ligeramente de portales de referencia para mejorar este aspecto del sistema (2).
- D9-O7: La existencia de un portal de CV integrado no influye en la existencia de un marco legal para adaptar la política institucional de acceso abierto a los documentos producidos por la universidad (0).

Tras realizar el cruce de cada debilidad con cada oportunidad, se puede deducir que las debilidades más consistentes se deben principalmente a la falta de recursos tanto tecnológicos como económicos.

Un aspecto a solventar para aprovechar mejor las oportunidades existentes, es la dispersión de la información en las diferentes herramientas. Una unificación de las mismas permitiría explotar las oportunidades que nos brinda el entorno.

Como aspectos que no son relevantes para todas las oportunidades, pero son muy influyentes en algunos matices, se puede destacar la necesidad de adaptar la política de acceso abierto y la creación de un portal de curriculum vitae.

Cruces de estrategia de supervivencia

- D1-A1: Si se mejora la gestión de búsqueda dentro de la página mantendríamos la competitividad. (4)
- D1-A2: Mejorar la gestión de búsqueda dentro de la página no evitará quedarse fuera de los recolectores automáticos. (1)
- D1-A3: La búsqueda dentro de la página no afecta a la dependencia de los indicadores de e-ciencia. (1)
- D2-A1: Disponer de una aplicación de recogida, subida y alta de la información producida mejoraría nuestra gestión, rapidez y eficacia y por lo tanto nuestra competitividad. (5)
- D2-A2: La mejora de las tecnologías en el ámbito de la recogida, subida y alta de la información producida nos ayudaría a mantenernos dentro de los recolectores automáticos. (4)
- D2-A3: Una aplicación automática para la recogida, subida y alta de la información producida optimizaría la gestión de los indicadores e-ciencia. (3)
- D3-A1: La mejora de las tecnologías en relación a la interconexión y unificación de datos, mejoraría nuestra competitividad frente a otras Universidades. (4)

- D3-A2: Una integración entre aplicaciones contribuiría a quedarnos dentro de los recolectores automáticos. (3)
- D3-A3: La Integración entre aplicaciones facilitaría el trabajo de la gestión de indicadores de e-ciencia. (3)
- D5. Falta de recursos tecnológicos debido a la compartición del servidor con otras aplicaciones.
- D4-A1: La política institucional no afectará a la pérdida de competitividad frente a otras Universidades. (0)
- D4-A2: Disponer de una política institucional nos permitirá multiplicar el número de registros que se encuentran en nuestro repositorio y por lo tanto aumentará las búsquedas en los recolectores automáticos. (2)
- D4-A3: La política institucional no afectará en la dependencia en los indicadores de e-ciencia (0)
- D5-A1: El aumento de los recursos tecnológicos supondría tener mejores herramientas tecnológicas y por lo tanto mejorar la gestión de las tecnologías. (4)
- D5-A2: Tener mejores recursos tecnológicos nos ayudará a mejorar la capacidad y la gestión de los registros para que se muestren en los recolectores automáticos. (2)

- D5-A3: Disponer de mejores recursos tecnológicos nos permitirá tener más capacidad para gestionar los indicadores de e-ciencia.(2)
- D6-A1: El aumento de los recursos económicos supondría tener mejores herramientas tecnológicas y por lo tanto mejorar la gestión de las tecnologías. (4)
- D6-A2: Tener mejores recursos económicos no nos ayudará a en los recolectores automáticos. (0)
- D6-A3: Disponer de mejores recursos económicos nos permitirá tener mejores herramientas para gestionar los indicadores de e-ciencia. (2)
- D7-A1: Actualizar la aplicación informática utilizada nos situaría en un nivel de competitividad mayor con repositorios Universitarios más novedosos. (3)
- D7-A2: Actualizar la aplicación informática nos evitaría la posibilidad de quedarnos fuera de los recolectores automáticos. (4)
- D7-A3: Las versiones más nuevas de la aplicación nos permite mejorar la interconexión con aplicaciones para la gestión de indicadores de e-ciencia. (3)
- D8-A1: Adaptar la infraestructura a las últimas versiones supondría una evolución favorable en la gestión de las tecnologías y por consiguiente en la competitividad. (5)

- D8-A2: La adaptación de toda la infraestructura evitaría quedarse fuera de los recolectores automáticos siempre que se mantenga la cantidad y calidad del repositorio. (3)
- D8-A3: La adaptación de toda la infraestructura a las últimas versiones nos permite facilitar la gestión de los indicadores e-ciencia con nuevas aplicaciones informáticas. (3)
- D9-A1: Disponer de un portal de curriculum vitae integrado nos haría partícipes de la competitividad con nuevas Universidades contra las que actualmente no nos podemos enfrentar en este aspecto debido a nuestra carencia. (4)
- D9-A2: Disponer de un portal de curriculum vitae no afectaría en nuestra participación ante los recolectores automáticos. (0)
- D9-A3: Disponer de un portal de curriculum vitae significaría poder gestionar y visualizar los indicadores de e-ciencia para la competitividad a nivel de investigador/grupo investigador e institucional. (5)

Tras realizar el cruce de cada debilidad con cada amenaza, se puede deducir que las debilidades más consistentes se deben principalmente a la falta de unificación de las herramientas, además de que éstas no se encuentren actualizadas.

Cabe destacar de igual modo la necesidad de mejorar las búsquedas de la información en el repositorio para competir mejor con otros repositorios de e-ciencia que se encuentran en otras universidades.

Análisis DAFO: Eje Visibilidad

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

Fortalezas

- F1: Presencia en las principales redes sociales
- F2: Existencia de una página web que contiene toda la información de acceso a los recursos
- F3: Existencia de una aplicación móvil del servicio de bibliotecas desarrollada a medida
- F4: Existencia de múltiples servicios de información que incluyen RSS, blogs y listas de distribución específicas
- F5: Existencia de material informativo impreso y audiovisual para dar a conocer los servicios y las instrucciones de uso de los recursos de la biblioteca
- F6: Aprovechamiento de herramientas de búsqueda externas (Google Scholar)

Debilidades

- D1: Desuso del servicio por problemas de diseño de UI y usabilidad
- D2: El servicio que presta la biblioteca no tiene un plan específico de difusión
- D3: Fragmentación de las vías de acceso a la información que requieren procedimientos engorrosos para realizar conexión remota

- D4: Los tutoriales de uso de los servicios no están totalmente disponibles en la web
- D5: No existe una estrategia de redes sociales
- D6: La aplicación móvil no ofrece funcionalidades adicionales

Oportunidades

- O1: Auge de redes sociales como herramienta de promoción
- O2: Aumento creciente de consultas a recursos electrónicos a través de dispositivos móviles
- O3: Existencia de herramientas de búsqueda que ofrecen posicionamiento al repositorio: Google Scholar

Amenazas

- A1: No existencia de una plataforma única para acceder a los contenidos
- A2: Sensación de falta de utilidad de la herramienta curricular
- A3: Uso Google Scholar como principal buscador de contenidos por parte del personal de la universidad debido a su facilidad
- A4: Desconocimiento del modo de uso de los servicios por parte de los usuarios

Matriz de cruce

	O1	O2	O3		A1	A2	A3	A4		
F1	5	1	0	6	0	0	0	3	3	9
F2	2	2	0	4	0	0	0	2	2	6
F3	0	4	0	4	0	0	2	0	2	6
F4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3
F5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
F6	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5
	7	10	5	22	0	0	2	8	10	32
D1	0	3	0	3	2	5	4	5	16	19
D2	3	2	2	7	0	0	0	0	0	7
D3	0	3	0	3	2	0	3	4	9	12
D4	0	1	0	1	0	0	0	5	5	6
D5	5	0	0	5	0	0	0	2	2	7
D6	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4
	8	13	2	23	4	5	7	16	32	55

Justificaciones de los pesos

- **F1-O1:** Potenciar la presencia en las redes sociales ayudara a aprovechar el auge de las mismas (5)
- **F1-O2:** Las redes sociales son sumamente usadas en dispositivos móviles, aprovecharlas hará que gente que usa mayoritariamente estos dispositivos nos conozca (1)
- **F2-O1:** La existencia de una página web facilitara el dar a conocer nuestros perfiles en las diferentes redes sociales (2)
- **F2-O2:** La página web puede ser consultada desde dispositivos móviles (2)

- **F3-O2:** El hecho de estar en la store de las diferentes plataformas da visibilidad, además hay mucha gente que prefiere la experiencia en una app que en el navegador (4)
- **F4-O2:** Los servicios de información alternativos como RSS o blogs son fácilmente consultables desde dispositivos móviles (3)
- **F6-O3:** Aprovechar estos sistemas de búsqueda externos da mucha visibilidad al trabajo de la universidad (5)
- **D1-O2:** La usabilidad es un factor aún más clave en dispositivos móviles donde leer tutoriales y/o documentación es más engorroso (3)
- **D2-O1:** El no tener un plan de difusión perjudica al aprovechamiento de las oportunidades (3)
- **D2-O2:** El no tener un plan de difusión perjudica al aprovechamiento de las oportunidades (2)
- **D2-O3:** El no tener un plan de difusión perjudica al aprovechamiento de las oportunidades (2)
- **D4-O2:** Si no es fácil encontrar los tutoriales mucha gente no intentará buscarlos más a fondo. Sobre todo en plataformas móviles donde prima la inmediatez (1)
- **D5-O1:** El no tener una estrategia definida perjudica mucho el aprovechamiento real (5)

- **D6-O2:** Una aplicación móvil debería ofrecer valor añadido con respecto a la página web de forma que su uso merezca la pena y la gente de verdad la utilice (4)
- **F1-A4:** Tener presencia en las redes sociales facilita el contestar preguntas de los usuarios de forma inmediata (3)
- **F2-A4:** Si se aprovecha bien la web ésta puede ayudar a los usuarios a entender el sistema (4)
- **F3-A3:** Si se potencia la aplicación móvil y se le añaden características puede ayudar para que nuestros usuarios usen nuestro punto de acceso en vez de el de terceros (2)
- **F5-A4:** Si se potencia este apartado haciendo esa información más accesible al público, ayudará a que los usuarios sepan usar los servicios (5)
- **D1-A1:** Podría ser posible aislar parcialmente esa heterogeneidad de los usuarios mejorando esta debilidad (2)
- **D1-A2:** Si la herramienta curricular fuera más sencilla y eficaz de usar, nuestros investigadores la aprovecharían (5)
- **D1-A3:** Si nuestros usuarios prefieren utilizar un servicio de terceros antes que el nuestro propio para acceder al mismo contenido una de las posibles causas es la falta de usabilidad de nuestro servicio (4)

- **D1-A4:** Una interfaz poco intuitiva perjudica mucho el aprendizaje del modo de uso del servicio (5)
- **D3-A1:** Mejorar esta debilidad puede ayudar a enmascarar la parte externa del problema impuesto por las editoriales (2)
- **D3-A3:** Toda mejora a nuestros sistemas mejorará las posibilidades de que los usuarios usen nuestro punto de acceso en vez de uno de terceros (3)
- **D3-A4:** Si se reduce la fragmentación el servicio será más fácil de usar (4)
- **D4-A4:** Si un usuario necesita un tutorial y no lo encuentra porque no está accesible, ese usuario no podrá utilizar el servicio de forma óptima (5)
- **D5-A4:** Si no existe una estrategia, no se aprovecharán todas las posibilidades de las redes sociales que ayudarían a los usuarios a tener un punto de consulta mucho más directo (2)

REFERENCIAS

F. J. García-Peñalvo, *Recursos docentes de la asignatura Gobierno de Tecnologías de la Información. Máster Universitario en Ingeniería Informática. Curso 2017-2018*, Salamanca, España: Grupo GRIAL, Universidad de Salamanca, 2018. [Online]. Disponible en: <https://goo.gl/aNqx2b>. doi: 10.5281/zenodo.1188951.